

PODSHO ROSSIIYASI ZULMIGA QARSHI ANDIJONDAGI QO'ZG'OLON

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621482>

Annotatsiya: Maqolada Podsho Rossiyasining Turkiston general gubernatorligining Andijon uyezdida podsho hukumatiga, uning zulmiga qarshi ko'tarilgan Dukchi Eshon boshchiligidagi qo'zg'olon hamda uning natijalari haqida so'z yiritiladi.

Kalit so'zlar: Podsho Rossiyasi, Turkiston, Andijon, Dukchi Eshon, jabr-zulm, Mingtepa

Rossiya imperiyasining Turkistonda joriy etgan ma'muriy-boshqaruv tizimi xalqning boshiga solingan siyosiy sirtmoq bo'ldi. Bosqinchilar, avvalo, Turkiston boyliklarini talon-taroj qildi, so'ngra o'lkani xomashyo bazasiga aylantirib iqtisodiyotni o'z manfaatlari yo'lida jilovlab oldi. Og'ir soliqlar, g'ayriqonuniy majburiyatlar aholini tobora qashshoqlashtirib yubordi. Mustamlakachilar mahalliy aholining milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini oyoqosti qilardi, ma'naviy zug'um kuchayib borardi.

Rossiya Turkistonni o'z mustamlakasiga aylantirgach, uning siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy zulmi kuchayib bordi. Mustamlakachilik zulmiga qarshi xalq noroziligi, nafrati oshib, qo'zg'olon ko'tarishiga sabab bo'ldi.

Qo'zg'olonning harakatlantiruvchi kuchi dehqonlar, shahar hunarmand-kosiblari, kambagallar bo'ldi. Bu harakatlarda vatanparvar ruhoniylar, milliy g'ururini yo'qotmagan boy zamindorlar ham ishtirok etdilar.

Podsho Rossiyasi tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy va milliy zulm xalqlarimizning milliy ozodlik kurashlarini kuchayishiga olib keldi. Hukmron tuzumga qarshi qo'zg'olonlar asosan kambag'al dehqonlar, kosiblar, hunarmandlar tomonidan amalga oshirildi. Milliy g'ururini yo'qotmagan ayrim yuqori tabaqa vakillari ham bu qo'zg'olonlarda ishtirok etdilar. 1878 yilda Mingtepada Yetimxon boshchiligida ruslarga qarshi qo'zg'olon ko'tarildi. Biroq rus mustamlakachi hukumati katta harbiy kuchlar yordamida Yetimxon boshchiligidagi qo'zg'olonlarni bostirdi.

Qo'zg'olon va norozilik Andijon uyezdining Kengko'l volostida ellikboshilarni saylash vaqtida ham yuz berdi. 1896 yilda Namangan uyezdining Oqsuv-Shahrixon volostidagi Naymancha, Ko'xna mozor, Langarbob qishloqlarida ham ellikboshi va mingboshilar saylovlari vaqtida shunday harakatlar bo'lib o'tdi. Bu qo'zg'olonlarda ham xalq pristav va uning amaldorlarini do'pposlash, ularni toshbo'ron qilish bilan cheklandi.

1895-1896 yillarda Kengko'l-Qoraqir, Olmos, Sariqsuv, Oqsuv-Shahrixon volostlarda yana bir necha marta shu kabi qo'zg'olonlar bo'lib turdi. 1880-1883— yillarda mustamlakachilik zulmiga qarshi qator chiqishlar bo'lib o'tdi. Xo'jand, O'ratepa, Namangan, O'sh va Chustda ko'tarilgan qo'zg'olonlar bunga misol bo'la oladi.

Manbalarda 1885-1892— yillarda Farg'ona viloyatida xalqning 205 marta siyosiy chiqishlari yuz berib, harakatlari ko'tarilgani qayd etilgan. Turkistonda ko'tarilgan ozodlik harakatining eng yirigi 1898 yilgi Andijon qo'zg'olonidir. Qo'zg'olonga Andijon yaqinidagi Mingtepa qishlog'ida yashovchi Muhammadali eshon boshchilik qildi. U otasining kasbini olib duk yasardi, shuning uchun uni Dukchi eshon deb atashardi. Muhammadali Buxoroda o'qidi Makkaga hajga boradi, Farg'ona viloyatidagi Sultonxon To'ra eshon xizmatida bo'ladi.

Uning vafotidan keyin o'zi Eshon bo'ladi. Uning maqsadi rus hukmronligidan qutilish, Farg'onada o'z kishisini xon qilib ko'tarish edi. Uning atrofida kambag'allar to'plana bordi, bog'lar yaratdi, suvsiz yerlarga suv chiqardi.

Muhammadali eshon o'z muridlari bilan kengashib, mustamlakachilarga qarshi Andijon, Marg'ilon va O'shda joylashgan harbiy lagerlarga hujum qilish rejasini tuzadi. 1898 yil 17 may kuni Muhammadali eshon xaloyiqni qo'zg'olonga da'vat qiladi. Shu kuni xufton paytida har kim qo'lga tushgan narsani olib Andijon shahariga jo'nadilar. Eshon boshliq qo'zg'olonchilar Qutchi qishlog'iga kirishganda yana 200 kishi qo'shilgan. Qoraqo'rg'on va O'qchidan o'tib Qo'yliga yaqinlashganida ularga mingboshi G'oyibnazar o'z yigitlari bilan qo'shiladi. Qo'zg'olonchilar Andijonga yaqinlashganlarida ularga boy savdogar Aliboy qurollangan 190 yigiti bilan qo'shiladi. Qo'zg'olonchilar soni 2000 kishiga yetadi. Qo'zg'olonchilar Andijondagi mustamlakachilarning harbiy garnizoniga bostirib kiradi va kazarmaning piramidalarida turgan 30 ga yaqin miltiqni o'lja qilib olib, birinchi qatordagi soldatlar ustiga tashlanishadi. Ularga ichkaridagi soldatlar qarshilik ko'rsatadilar. Chorak soat davom etgan otishmadan so'ng qo'zg'olonchilar to'rt o'lgan sheriklarini tashlab chekinadilar. Harbiy garnizondagilardan 22 kishi o'ldiriladi, 24 tasi yarador bo'ladi.

Andijonda, ayniqsa rossiyaliklar yashaydigan yangi shaharda mustamlakachi amaldorlardan tortib to'rtinchi fuqarogacha vahimaga tushib, uylariga bekingan va musulmonlar yalpi hujumini kutgan. Hatto tumanboshi polkovnik Koishevskiy ham ko'chaga chiqishdan qo'rqib uyida bekinib yotadi.

Eski shahar oqsoqoli Xolbahodir mingboshi uning oldiga kelganidagina u voqeaning tinch tugaganini bilgan va darhol askar chaqiradi. Ular yangi shahardan boshlab ko'ziga ko'ringan musulmonlarni otadi. Bu voqealardan mutlaqo bexabar, ertalab ishlashga chiqqan minglab dehqonlar va

hunarmandlar mustamlakachilar o'qidan nobud bo'lishadi. Harbiy qo'shinlar shaharni o'rab olib, qo'zg'olonni harbiy kuch bilan shafqatsizlarcha bostiradi.

Mustamlakachilar Muhammadali eshonnini tutish uchun Mingtepaga yurdilar, yo'lda duch kelgan kishini otib o'ldirib Mingtepaga bostirib kirdilar, uch soatcha otishma va tintuv o'tkazdilar. Nihoyat, eshon Arslonbob yaqinidagi Toshko'prikda qo'lga tushirildi. Eshon va uning muridlari, tanish-bilishlari, maslakdoshlariga nisbatan dahshatli qatag'on uyushtirildi.

Yakkatut, Namangan, Beshariq, Marg'ilon va boshqa tuman va qishloqlarda bosqinchilarga qarshi harakatlar bo'ldi. 1898 yilgi qo'zg'olon chorizmga qattiq zarba berdi, uning negizlarini titratdi. Qo'zg'olonchilar Vatan ozodligi uchun kurash tarixi sahifalaridan munosib o'rin egalladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Istiqlol va ma'naviyat. T.: O'zbekiston, 1994y.
2. I.A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: Sharq, 1998y.
3. Fozilbek Otabek o'g'li. Dukchi Eshon voqeasi. T.: Cho'lpon, 1992y.
4. Hamid Ziyoyev. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T.: Sharq, 1998y.
3. O'zbekistonning yangi tarixi Birinchi kitob. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakasi davrida. T.: Sharq 2000